

Erasmus+ Program

Ključna aktivnost 2 – Partnerstva za suradnju u školskom obrazovanju

ISTRAŽIVANJE S TERENA

R2.2.3_hr

Alati

Sufinancira
Europska unija

A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

R2.2.3_hr
ASAP istraživanje s terena
Alati

Sufinancira
Europska unija

Projekt ASAP sufinancira se iz programa Erasmus+ Europske unije u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podrška Europske komisije i Talijanske nacionalne agencije INDIRE u izradi ove publikacije ne podrazumijeva njihovu suglasnost s njezinim sadržajem, koji odražava isključivo stajališta autora. Europska komisija i Talijanska nacionalna agencija INDIRE ne snose odgovornost za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u ovom dokumentu.

Informacije o projektu

Program	Erasmus+ Programme
Ključna aktivnost	Ključna aktivnost 2 – Suradnja među organizacijama i institucijama
Vrsta aktivnosti	Partnerstva za suradnju u školskom obrazovanju
Akronim	ASAP
Naslov	A Systemic APproach to social media and pre-adolescents through thinking skills education
Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043
Datum početka	1. rujna 2022
Datum završetka	30. kolovoza 2025
Trajanje	36 mjeseci
Dodatne informacije	Za više informacija o projektu i pristup dodatnim rezultatima, posjetite: <ul style="list-style-type: none">- Službenu web-stranicu projekta: www.socialmediakids.eu- Stranicu projekta Erasmus+ Project Results Platform- Zajedničku stranicu projekta Zenodo

Informacije o projektu

Rezultat br.	R2.2.3_hr
Naziv rezultata	ASAP Alati za terensko istraživanje
Radni paket	RP2 – Društvene mreže, predadolescenti i metakognicija: ASAP transdisciplinarno terensko istraživanje i analiza
Aktivnost	A2.2 – Terensko istraživanje
WP Leader	DOBA Business School, Maribor
Urednik	Marko Divjak (DOBA)
Autori	Marko Divjak (DOBA), Patrizia Giordano (FPM), Lana Ciboci Perša (DKMK), Ana Oliveira (COFAC), Teresa Castro (COFAC)
Datum	Veljača 2024.
Razina diseminacije:	JAVNO
Kratak opis	Skup protokola za prikupljanje podataka i instrumenata anketa korištenih u terenskom istraživanju ASAP među predadolescentima, roditeljima, učiteljima i školskim rukovoditeljima. Alati su dizajnirani za istraživanje odnosa predadolescenta prema digitalnim i društvenim medijima, elektroničkom nasilju te digitalnoj i medijskoj pismenosti korištenjem kvalitativnih i kvantitativnih metoda.

Licenca

Ovo djelo licencirano je pod [Creative Commons licencom Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), što dopušta korištenje, distribuciju i izmjenu djela, uključujući i komercijalnu uporabu, pod uvjetom da se pravilno navede autorstvo originalnih kreatora i naznače sve izvršene promjene.

U slučaju da određeni sadržaj uključuje djela trećih strana ili prikazuje prepoznatljive privatne osobe, može biti potrebno osigurati dodatna prava. Za korištenje ili reprodukciju sadržaja koji nije u vlasništvu kreatora ovog djela, možda će biti potrebno izravno zatražiti dopuštenje od nositelja prava.

Sadržaj

PROTOKOL FOKUS GRUPA ZA PREDADOLESCENTE	4
PROTOKOL FOKUS GRUPA ZA RODITELJE	8
PROTOKOL FOKUS GRUPA ZA UČITELJE	11
UPITNIK ZA UČENIKE	17
UPITNIK ZA RODITELJE	25
UPITNIK ZA UČITELJE.....	33

PROTOKOL FOKUS GRUPA ZA PREDADOLESCENTE

Datum			
Početak			
Završetak			
Članovi tima (istraživači)			
Broj sudionika	M	Ž	Sveukupno
Ime (ili nadimak) i godine sudionika	Ime/nadimak		Godine

Uvod

Zovem se _____, i zaposlen/a sam _____ (navesti struku i mjesto rada). S kolegama iz Slovenije, Italije, Portugala i Češke razgovaramo s predadolescentima o korištenju društvenih mreža među predadolescentima te njihovim pozitivnim i negativnim stranama. Istraživanje se provodi u sklopu europskog projekta *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education*. Osim što ćemo razgovarati s predadolescentima kako bismo dobili detaljniji uvid u predmet istraživanja, razgovarat ćemo i s roditeljima, učiteljima i ravnateljima škola.

Vaše sudjelovanje u ovom razgovoru je dobrovoljno te se iz razgovora možete isključiti u bilo kojem trenutku. Nema točnih i netočnih odgovora. Cijenimo sva vaša mišljenja, prijedloge i ideje. Tijekom razgovora jamčimo zaštitu i povjerljivost. Nigdje nećemo isticati vaše ime i odgovore, već ćemo rezultate prikazati zbirno. Rezultati fokus grupa koristit će se za pripremu obrazovnih materijala za projekt. Sve informacije koje bi mogle otkriti vaš identitet neće biti prikazane u izvješćima ili prezentacijama rezultata.

Pripremili smo pitanja koja će nas voditi kroz razgovor. U razgovor se možete spontano uključiti i odgovarati na pitanja. Razgovor ćemo snimati kako bismo kasnije mogli lakše zabilježiti ono bitno(relevantne podatke). Razgovor će trajati oko 1,5 sat. Slažete li se da razgovor snimamo kako bismo što vjernije prenijeli poruke koje ćete podijeliti s nama?

Želite li nastaviti razgovor sada kada imate sve ove informacije?

Uvodno predstavljanje

Molimo vas da se predstavite. Uz svoje ime dodajte nešto što volite, a počinje istim slovom vašeg imena. (npr. Ja sam Katarina i volim kuhati.)

Koliko imate godina i u koji razred idete?

Molimo vas da u svrhu predstavljanja potražite sliku na internetu koja vas najbolje predstavlja i objasnite zašto.

Alternativo predstavljanje (testirano u Italiji)

Svaka osoba upisuje svoje ime na držač mjesta za stol koji je sam napravio.

U cilju predstavljanja pronađite 3 riječi/slike koje vas asociraju na internet i (motivirano ih) prezentirajte ih grupi.

Scenarij 1 – Zlobne online poruke	
Zamislite da u vašem razredu postoji učenik po imenu Ivan. Isključen je iz WhatsApp grupe u razredu. Ivan od prijatelja saznaje za grupu i otkriva da su ružne poruke o njegovom izgledu kružile u grupi. Ivan je jako uzrujan i ne zna što učiniti.	
Questions :	Što misliš kako se Ivan mogao osjećati?
	Što bi savjetovao Ivanu, kako se ponašati u ovoj situaciji?
	Što bi ti napravio da si na njegovom mjestu?

Scenarij 2 - Online "prijatelj"	
Vaša prijateljica Marija stekla je novog online prijatelja dok je igrala online igru - "Minecraft". Često zajedno razgovaraju i igraju igrice. U jednom trenutku taj Marijin prijatelj želi podijeliti više osobnih informacija i osobno se sastati.	
Questions	Što bi Marija trebala napraviti u ovoj situaciji?
	Što bi joj savjetovao/la?
	Kako može osigurati svoju sigurnost dok još uvijek uživa u online igranju i sklapanju prijateljstava na mreži?
Note:	Što za tebe znače "osobni podaci"?

1	Po tvom mišljenju, s kakvim se sve problemima možemo susresti na internetu? Želiš li podijeliti neku situaciju/problem s kojim si se susreo/la na internetu ili si za nešto čuo od prijatelja?
2	S kim razgovaraš o svojim problemima? Jesu li to isti ljudi s kojima možeš razgovarati i o problemima na internetu?

	<i>** (U skladu s njihovim odgovorima postavljajte pitanja o tome zašto razgovaraju/ne razgovaraju s različitim ljudima – roditeljima, učiteljima, odraslima, vršnjacima)</i>
3	Zašto si odlučio/la ignorirati nešto što se događa u virtualnom svijetu ili o tome razgovarati s osobom kojoj vjeruješ? Kada možeš nekome vjerovati?
4	Osjećaš li se kao da te odrasli u tvom životu razumiju (roditelji, učitelji, treneri, bliža rodbina, itd.)? Misliš li da razumiju što radiš na internetu i kakve su poteškoće s kojima se na njemu susrećeš? Molimo da objasniš svoje odgovore.
5	Razgovaraš li sa svojim roditeljima o tome što se dogodi na internetu? Osjećaš li se ugodno (je li ti to jednostavno ili teško?) kada razgovaraš s roditeljima o iskustvima na internetu?
6	Koje savjete ste dobili od vaših roditelja/skrbnika o sigurnoj uporabi interneta i društvenih mreža? Što 'sigurno korištenje interneta' znači za tebe?
7	Jeste li ikada razgovarali s učiteljicom ili s nekim u školi o nečemu što se dogodilo na internetu? Kakva je bila njihova reakcija?
8	O kojim temama ili situacijama vezanim uz vaše iskustvo na internetu se osjećate ugodno razgovarati sa svojim učiteljima?
9	Imate li neki savjet za poboljšanje dijaloga između djece, učitelja i roditelja? Što mislite kako bi vas roditelji i učitelji mogli bolje razumjeti?

PROTOKOL FOKUS GRUPA ZA RODITELJE

Datum			
Početak			
Završetak			
Članovi tima (istraživači)			
Broj sudionika	M	Ž	Ukupno
Ime roditelja (ili nadimak), broj njihove djece, dob djece	Ime/ nadimak	Broj djece	Dob djece

Uvod

Zovem se _____, i zaposlen/a sam _____ (navesti struku i mjesto rada). S kolegama iz Slovenije, Italije, Portugala i Češke razgovaramo s roditeljima o korištenju društvenih mreža među predadolescentima te njihovim pozitivnim i negativnim aspektima. Istraživanje se provodi u sklopu europskog projekta *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education*. Osim što ćemo razgovarati s roditeljima kako bismo dobili detaljniji uvid u predmet istraživanja, razgovarat ćemo i s predadolescentima, učiteljima i ravnateljima škola.

Vaše sudjelovanje u ovom razgovoru je dobrovoljno te se iz razgovora možete isključiti u bilo kojem trenutku. Nema točnih i netočnih odgovora. Cijenimo sva vaša mišljenja, prijedloge i ideje. Tijekom razgovora jamčimo zaštitu i povjerljivost. Nigdje nećemo isticati vaše ime i odgovore, već ćemo rezultate prikazati zbirno. Rezultati fokus grupa koristit će se za pripremu obrazovnih materijala za projekt. Sve informacije koje bi mogle otkriti vaš identitet neće biti prikazane u izvješćima ili prezentacijama rezultata.

Pripremili smo pitanja koja će nas voditi kroz razgovor. U razgovor se možete spontano uključiti i odgovarati na pitanja. Razgovor ćemo snimati kako bismo kasnije mogli lakše zabilježiti ono bitno (relevantne podatke). Razgovor će trajati oko 1,5 sat. Slažete li se da razgovor snimamo kako bismo što vjernije prenijeli poruke koje ćete podijeliti s nama?

Želite li nastaviti razgovor sada kada imate sve ove informacije?

Uvodno predstavljanje

Molimo vas da se predstavite. Uz svoje ime dodajte nešto što volite, a počinje istim slovom vašeg imena. (npr. Ja sam Katarina i volim kuhati.)

1. Koliko vaše dijete/ca ima/ju godina, u koji razred ide/u?

Scenarij - Društvene mreže: zabranjeno korištenje	
Vaše dijete je zainteresirano za TikTok. Ipak, još mu niste dopustili da ga instalira na mobilni uređaj jer nema dovoljno godina za otvaranje TikTok računa. Međutim, jednog dana pogledate u telefon svog djeteta i otkrijete da je ono svejedno instaliralo aplikaciju i objavljivalo sadržaj.	
Pitanja	Kako biste se osjećali u ovakvoj situaciji?
	Kako biste reagirali?
	Kako možete biti sigurni da štite i u isto vrijeme ohrabrujete svoje dijete da bude odgovoran korisnik društvenih mreža??
Bilješka:	Što za vas znači riječ "privatnost"?

1	Prema vašem mišljenju, s kakvim se problemima dijete može susresti u online svijetu? Biste li podijelili neku situaciju/problem s kojim se vaše dijete susrelo u online svijetu ili ste možda za takav primjer čuli od prijatelja?
2	Da se vaše dijete suoči s problemom na internetu, što mislite, kako bi postupilo? Koji bi čimbenici mogli utjecati na njihovu odluku da razgovaraju s nekim o tome ili da se sami pozabave time?
3	Kome se vaše dijete obraća kada se susretne s problemima na internetu? Zašto vjeruju tim osobama? Što mislite da njeguje povjerenje i dijalog između vas i vašeg djeteta?
4	Mislite li da razumijete aktivnosti i izazove s kojima se vaše dijete susreće na internetu? Zašto ili zašto ne?
5	Mislite li da provodite dovoljno vremena i pažnje razgovarajući i slušajući svoje dijete? Kako vaša djeca znaju da ih slušate?
6	Koje ste smjernice ili upute dali svom djetetu u vezi sa sigurnom upotrebom interneta i društvenih mreža, uključujući elektroničko nasilje? Jeste li dobili bilo kakve smjernice ili literaturu od škole ili učitelja vašeg djeteta o ovoj temi?
7	Kada govorimo o ponašanju i aktivnostima djece na internetu, kako se može ojačati suradnja između obitelji i škole na kvalitetan način?

PROTOKOL FOKUS GRUPA ZA UČITELJE

Datum			
Početak			
Završetak			
Članovi tima (istraživači)			
Broj sudionika	M	Ž	Sveukupno
Ime ili nadimak i godine radnog iskustva	Ime / nadimak		Godine iskustva

Važna obavijest za voditelja fokus grupe: u slučaju da ne stignete proći kroz sva pitanja, svakako prođite scenarij i pitanja napisana podebljanim slovima.

Uvod

Zovem se _____, i zaposlen/a sam _____ (navesti struku i mjesto rada). S kolegama iz Slovenije, Italije, Portugala i Češke razgovaramo s učiteljima o korištenju društvenih mreža među predadolescentima te njihovim pozitivnim i negativnim stranama. Istraživanje se provodi u sklopu europskog projekta *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education*. Osim što ćemo razgovarati s učiteljima kako bismo dobili detaljniji uvid u predmet istraživanja, razgovarat ćemo i s predadolescentima, roditeljima i ravnateljima škola.

Vaše sudjelovanje u ovom razgovoru je dobrovoljno te se iz razgovora možete isključiti u bilo kojem trenutku. Nema točnih i netočnih odgovora. Cijenimo sva vaša mišljenja, prijedloge i ideje. Tijekom razgovora jamčimo zaštitu i povjerljivost. Nigdje nećemo isticati vaše ime i odgovore, već ćemo rezultate prikazati zbirno. Rezultati fokus grupa koristit će se za pripremu obrazovnih materijala za projekt. Sve informacije koje bi mogle otkriti vaš identitet neće biti prikazane u izvješćima ili prezentacijama rezultata.

Pripremili smo pitanja koja će nas voditi kroz razgovor. U razgovor se možete spontano uključiti i odgovarati na pitanja. Razgovor ćemo snimati kako bismo kasnije mogli lakše zabilježiti ono bitno (relevantne podatke). Razgovor će trajati oko 1,5 sat. Slažete li se da razgovor snimamo kako bismo što vjernije prenijeli poruke koje ćete podijeliti s nama?

Želite li nastaviti razgovor sada kada imate sve ove informacije?

Molimo vas da se predstavite. Uz svoje ime dodajte nešto što volite, a počinje istim slovom vašeg imena. (npr. Ja sam Katarina i volim kuhati.)

1. Koji predmet predajete i koliko dugo ste učitelj/ica?

Scenarij – Društvene mreže: zabranjena uporaba	
Saznali ste da se u jednom razredu kojem predajete stvorila WhatsApp grupa kojom kruže uvredljive poruke. Poruke su usmjerene na određenog učenika koji je izoliraniji od ostatka razreda i ima problema s integracijom.	
Pitanja	
a	Kako biste pristupili navedenoj situaciji? Što biste napravili?
b	U kojim slučajevima izravno intervenirate s učenicima? Uključite li druge kolege prije nego što nešto poduzmete?
c	Kako znate da je vaša intervencija ostavila učinak na odgovorno ponašanje učenika kao korisnika društvenih mreža?

1	O kakvim problemima vaši učenici razgovaraju s vama? Razgovaraju li o svojim poteškoćama na internetu? Možete li nam navesti neke primjere?
2	Koje razlike u ponašanju svojih učenika uočavate u odnosu na prije 5 godina? Što se promijenilo u posljednje vrijeme?
3	Je li vam ikada učenik prišao kako bi razgovarao s vama o nečemu što se dogodilo na internetu? Kako ste reagirali i je li vaša reakcija pomogla učeniku da se osjeća bolje ili pronađe rješenje?
4	Vjerujete li da se učenici osjećaju ugodno razgovarajući s vama o svojim iskustvima na internetu? Zašto ili zašto ne?
5	Što mislite tko su osobe s kojima učenici razgovaraju kada se suoče s poteškoćama na internetu? Koji bi faktori mogli utjecati na njihov izbor osoba od povjerenja?
6	Što mislite da će vaši učenici napraviti ako primijete da je netko zlostavljan na internetu? Kako potičete pozitivno ponašanje promatrača na internetu?
7	Imate li prijedloge kako poboljšati povjerenje i dijalog između djece i učitelja?
8	Postoje li neki specifični resursi ili prilike za obuku za koje vjerujete da bi bili korisni učiteljima po pitanju sigurnosti i ponašanja na internetu? Zašto ih smatrate korisnima? Molimo objasnite.

**PROTOKOL POLUSTRUKTURIRANOG INTERVJUA S RAVNATELJIMA ŠKOLE UTEMELJENOG
NA SCENARIJU**

Datum	
Početak	
Završetak	
Članovi tima (ISTRAŽIVAČ)	
Spol ispitanika	M Ž
Godine radnog iskustva	

Uvod

Zovem se _____, i zaposlen/a sam _____ (navesti struku i mjesto rada). S kolegama iz Slovenije, Italije, Portugala i Češke razgovaramo s ravnateljima škola o korištenju društvenih mreža među predadolescentima te njihovim pozitivnim i negativnim stranama. Istraživanje se provodi u sklopu europskog projekta *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education*. Osim što ćemo razgovarati s ravnateljima škola kako bismo dobili detaljniji uvid u predmet istraživanja, razgovarat ćemo i s predadolescentima, roditeljima i učiteljima.

Vaše sudjelovanje u ovom razgovoru je dobrovoljno te se iz razgovora možete isključiti u bilo kojem trenutku. Nema točnih i netočnih odgovora. Cijenimo sva vaša mišljenja, prijedloge i ideje. Tijekom razgovora jamčimo zaštitu i povjerljivost. Nigdje nećemo isticati vaše ime i odgovore, već ćemo rezultate prikazati zbirno. Rezultati intervjua koristit će se za pripremu obrazovnih materijala za projekt. Sve informacije koje bi mogle otkriti vaš identitet neće biti prikazane u izvješćima ili prezentacijama rezultata.

Pripremili smo pitanja koja će nas voditi kroz razgovor. U razgovor se možete spontano uključiti i odgovarati na pitanja. Razgovor ćemo snimati kako bismo kasnije mogli lakše zabilježiti ono bitno (relevantne podatke). Razgovor će trajati oko 1 sat. Slažete li se da razgovor snimamo kako bismo što vjernije prenijeli poruke koje ćete podijeliti s nama?

Želite li nastaviti razgovor sada kada imate sve ove informacije?

Uvodno predstavljanje

Molimo da se kratko predstavite.

Navedite svoje ime ili nadimak.

Navedite svoje zvanje i godine radnog staža kao ravnatelja škole.

1. **Kako biste opisali trenutnu politiku i praksu digitalnog obrazovanja vaše škole?**
2. Postoje li neki primjeri uspješnih inicijativa ili praksi digitalnog obrazovanja u vašoj školi koje biste željeli istaknuti?
3. Želite li iznijeti bilo kakve nedoumice ili izazove u vezi s politikama i praksama digitalnog obrazovanja?
4. Možete li podijeliti iskustva s incidentima ili slučajevima zlouporabe društvenih mreža unutar škole, uključujući elektroničko nasilje? Kako je školska uprava prvotno identificirala te incidente i što je napravila tim povodom?
5. Koje su specifične mjere ili protokoli trenutno na snazi za sprječavanje elektroničkog nasilja i reagiranje na incidente povezane sa zlouporabom društvenih mreža, uključujući elektroničko nasilje? Postoje li mjesta gdje se elektroničko nasilje može anonimno prijaviti?
6. Kakvu su podršku i smjernice dobili učenici i njihove obitelji tijekom i nakon određenog incidenta? Je li moguće dobiti podršku dostupnih savjetodavnih službi ili pristup korisnim izvorima?
7. Na koji način uključujete roditelje ili skrbnike u rješavanje i sprečavanje incidenata povezanih sa zlouporabom društvenih mreža i elektroničkog nasilja? Koje resurse ili smjernice pružate za podršku roditeljima u rješavanju navedenih poteškoća? Na koji način komunicirate s roditeljima ili skrbnicima u slučaju incidenta?
8. Na koji način surađujete s učiteljima i stručnim suradnicima pri stvaranju sigurnog i poticajnog školskog okruženja, posebno pri rješavanju incidenata elektroničkog nasilja? Kakva im se potpora ili mogućnosti profesionalnog razvoja pružaju?
9. Na koji način uključujete učenike u razvijanje strategija i inicijativa za sprječavanje elektroničkog nasilja i promicanje pozitivnih interakcija na internetu?
10. Je li došlo do uvođenja promjena ili ažuriranja školskih politika i postupaka zbog prošlih incidenata zlouporabe društvenih mreža, uključujući elektroničko nasilje? Ako da, koje su glavne izmjene napravljene?
11. Jeste li upoznati s trenutnim trendovima i najboljim praksama u rješavanju elektroničkog nasilja? Postoje li mogućnosti profesionalnog razvoja za vaše stručne suradnike u ovom području?
12. Želite li još nešto podijeliti s nama?

Zahvaljujemo na sudjelovanju!

UPITNIK ZA UČENIKE

Molimo te da nam odgovoriš na neka pitanja kako bi nam pomogao/pomogla razumjeti načine korištenja interneta od strane dječaka i djevojčica tvoje dobi u različitim europskim državama. Istraživanje se provodi u sklopu europskog projekta ASAP - A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education, financirano sredstvima Europske unije.

Pitanja se odnose na tvoje vlastite misli i ponašanje te stoga nema točnih ili netočnih odgovora. Molimo te da pokušaš odgovoriti na sva pitanja i da prilikom odgovaranja na pitanja odvojiš koliko god ti je vremena potrebno. Tvoje ime nikada neće biti povezano s tvojim odgovorima. Ako želiš, u bilo kojem trenutku možeš prekinuti ispunjavanje upitnika. Za ispunjavanje upitnika trebat će ti oko 30 minuta. Ako se slažeš sa svime, pritisni "Dalje" za početak ispunjavanja upitnika.

Hvala ti na ispunjavanju upitnika i na pomoći koja nam je jako dragocjena!

Q1. Koji si razred?

- 5. razred
- 6. razred
- 7. razred

Q2. Kojeg si spola?

- Ženskog
- Muškog
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q3. Koje si godine rođen? Molimo te da navedeš godinu:

Q4. Koliko često imaš potpuni pristup internetu kada god to želiš ili trebaš?

- Nikad
- Ponekad
- Često
- Uvijek

Q5. Koliko često ovih dana pristupaš internetu preko sljedećih uređaja?

	Nikad ili gotovo nikad	Barem jednom mjesečno	Barem jednom tjedno	Svakodnevno ili gotovo svakoga dana	Radije ne bih odgovorio/odgovorila
a) Pametnog telefona	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Računala	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Tableta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Igraće konzole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Televizora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uputa: Pokaži pitanje Q6 samo ako se uređaj koristi BAREM JEDNOM MJESEČNO ILI ČEŠĆE (Q5). Ako je odgovoreno NIKAD ILI GOTOVO NIKAD te RADIJE NE BIH ODGOVORIO/ODGOVORILA, preskočite na pitanje Q7.

Q6. Posjeduješ li neke od ovih uređaja SAMO ZA VLASTITU UPOTREBU pomoću kojih možeš pristupiti internetu? Molimo te da odabereš jedan odgovor u svakom redu.

	Da	Ne	Radije ne bih odgovorio/ odgovorila
a) Pametni telefon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Računalo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Igraću konzolu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Televizor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uputa: Ako je kod pametnog telefona odgovoreno DA (Q6a), preskočite na pitanje Q8.

Q7. Ako nemaš vlastiti osobni pametni telefon, smiješ li koristiti pametni telefon člana obitelji (roditelja, braće i sestara, stričeva ili drugih)?

- Da
- Ne
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Uputa: Pokaži pitanje Q8 samo ako je na pitanje Q6a odgovoreno DA.

Q8. S koliko si godina dobio/dobila svoj prvi pametni telefon?

- Kada sam bio/bila mlađi/mlađa od 10 godina
- 10
- 11
- 12
- 13

Uputa: Pokaži pitanje Q9 samo ako je na pitanje Q6a odgovoreno DA.

Q9. Prije nego što si dobio/dobila svoj osobni pametni telefon, jesi li imao/imala pristup društvenim mrežama (npr. pomoću pametnog telefona svojih roditelja, braće i sestara ili ujaka)?

- Da
- Ne
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Uputa: Ako je na pitanje Q9 odgovoreno NE ili RADIJE NE BIH ODGOVORIO/ODGOVORILA, prijeđi na pitanje Q11. Pokažite pitanje Q10 samo ako je na pitanju Q9 odgovoreno DA.

Q10. Je li ti to vrijeme pristupanja društvenim mrežama putem tuđeg pametnog telefona bilo korisno za razumijevanje ponašanja na društvenim mrežama?

- Da
- Ne
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Uputa: Pokaži pitanje Q11 samo ako je na pitanje Q10 odgovoreno DA.

Napomena: na pitanje Q11 niste dužni odgovoriti.

Q11. Molimo te da objasniš zašto.

Q12. Zamisli da si odrasla osoba i da imaš vlastitu djecu. S koliko godina bi im kupio/kupila osobni pametni telefon?

- Ispod 10
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

- 16 i više

Q13/Q14. Koliko vremena dnevno provodiš na internetu? Molimo te da odabereš jedan odgovor koji se odnosi na radne dane i jedan odgovor koji se odnosi na vikend.

a) Tijekom radnog tjedna:

- Malo ili ništa vremena
- Oko pola sata
- Oko 1 sata
- Oko 2 sata
- Oko 3 sata
- Oko 4 sata
- Oko 5 sati
- Oko 6 sati
- Oko 7 sati i više
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

b) Tijekom vikenda:

- Malo ili ništa vremena
- Oko pola sata
- Oko 1 sata
- Oko 2 sata
- Oko 3 sata
- Oko 4 sata
- Oko 5 sati
- Oko 6 sati
- Oko 7 sati i više
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q15. Koristiš li neku od sljedećih društvenih mreža? Označi sve društvene mreže koje koristiš:

- TikTok
- Instagram
- Snapchat
- Facebook
- YouTube
- Reddit
- Spotify
- WhatsApp
- Pinterest
- Twitter/X
- BeReal
- Twitch
- Discord
- Neku drugu, navedi koju: _____
- Ne koristim društvene mreže
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Uputa: Ako je odgovoreno NE KORISTIM DRUŠTVENE MREŽE ili RADIJE NE BIH ODGOVORIO/ODGOVORILA, preskočite na pitanje Q17. Pokažite potpitanja na Q16 u skladu s odgovorima na Q15 (pojednosti pitajte samo za označene društvene mreže).

Q16. Na društvenim mrežama koje koristiš, tko je otvorio tvoj profil? Odgovori samo za one mreže koje si prethodno označio/označila da koristiš.

	Ja	Moji roditelji	Roditelji i ja zajedno	Netko drugi (navedi tko):
TikTok				
Instagram				
Snapchat				
Facebook				
YouTube				
Reddit				
Spotify				
WhatsApp				
Pinterest				
Twitter/X				

BeReal				
Twitch				
Discord				

Q17. U PROTEKLIH GODINU DANA, je li te IKAD išta na internetu uznemiralo ili ti zasmetalo (primjerice, da si se osjećao/osjećala uznemireno, neugodno, uplašeno ili da to nisi trebao/trebala vidjeti)?

- Ne
- Da
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Uputa: Ako je odgovoreno NE ili RADIJE NE BIH ODGOVORIO/ODGOVORILA, preskočite na pitanje Q23.

Q18. Molimo te da svojim riječima opišeš tu situaciju zadnji put kada se dogodila.

Q19. U PROTEKLIH GODINU DANA, koliko često su ti se dogodile takve stvari?

- Jednom
- Nekoliko puta
- Barem svaki mjesec
- Barem svaki tjedan
- Svakodnevno ili gotovo svakodnevno
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q20. Zadnji put kada ti se na internetu dogodilo nešto što te uznemirilo ili ti zasmetalo, jesi li o tome razgovarao/razgovarala s nekim od sljedećih ljudi? Označi sve osobe s kojima si razgovarao/razgovarala:

- Majkom ili ocem (pomajkom/poočimom)
- Bratom ili sestrom (polubratom/polusestrom)
- Tetom/ujakom
- Vršnjakom svojih godina
- Učiteljem
- Ravnateljem
- Psihologom
- Školskim savjetnikom
- Policijom
- Nekim drugim (navedi s kim):
- Nisam razgovarao/razgovarala ni sa kim
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q21. Kada te zadnji put na internetu nešto uznemirilo ili ti zasmetalo, jesi li učinio/učinila neke od sljedećih stvari? Označi sve odgovore koji se odnose na tebe:

- Ignorirao/Ignorirala sam problem i nadao/nadala sam se da će problem nestati sam od sebe
- Pokušao/Pokušala sam nagovoriti drugu osobu da me ostavi na miru
- Pokušao/Pokušala sam tražiti pomoć od druge osobe
- Prestao/Prestala sam koristiti internet neko vrijeme
- Izbrisao/Izbrisala sam sve poruke druge osobe
- Promijenio/Promijenila sam postavke sigurnosti/privatnosti.
- Blokirao/Blokirala sam osobu kako me ne bi mogla kontaktirati
- Prijavio/Prijavila sam problem na internetu (kliknuo/klinula sam gumb za prijavljivanje zlostavljanja)
- Nešto drugo (navedi što): _____
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q22. Zadnji put kad ti se to dogodilo, jesi li imao/imala neki od ovih osjećaja? Označi onoliko polja koliko je potrebno:

- Uzbuđeno

- Vedro
- Znatiželjno
- Začudoeno
- Posramljeno
- Poniženo
- Krivo
- Ljuto
- Poniženo
- Prestrašeno
- Anksiozno
- Tužno
- Bepomočno
- Zgroženo
- Nisam osjetio/osjetila ništa posebno
- Neki drugi osjećaj, navedi koji: _____
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q23. Koliko te često tvoji roditelji/staratelji...? Molimo da odabereš po jednu kućicu u svakom redu:

	Nikad ili gotovo nikad	Ponekad	Često ili vrlo često	Radije ne bih odgovorio/odgovorila
a) Ohrabruju da istražuješ i učiš nove stvari na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Savjetuju kako da sigurno koristiš internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Sjede s tobom dok si na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Razgovaraju s tobom što učiniti ako te nešto na internetu smeta ili uznemirava	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Objašnjavaju zašto su neke internetske stranice prikladne ili neprikladne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Razgovaraju s tobom o komercijalnim aktivnostima (npr. reklamama) kojima si izložen/izložena na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q24. Jesi li ikada učinio/učinila nešto od sljedećeg? Molimo da odabereš po jednu kućicu u svakom redu:

	Nikad ili gotovo nikad	Ponekad	Često ili vrlo često	Radije ne bih odgovorio/odgovorila
a) Rekao/Rekla roditeljima/starateljima o nečemu što te smeta ili uznemirava na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Pomogao/Pomogla roditeljima/starateljima oko nečega s čime su imali poteškoća na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Svađao/Svađala se s roditeljem/skrbnikom oko toga što radiš na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Pitao/Pitala roditelje/staratelje za savjet kako trebaš postupati dok si na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q25. Dozvoljavaju li ti roditelji/staratelji da činiš sljedeće stvari na internetu, i ako ti dopuštaju, poštuju li njihovu odluku? Molimo da odabereš po jednu kućicu u svakom redu:

	To mi je uvijek dozvoljeno	To mi je dopušteno samo uz odobrenje ili nadzor	To mi nikada nije dozvoljeno	To mi nije dozvoljeno, ali svejedno to radim	Radije ne bih odgovorio/odgovorila

a) Koristiti web ili telefonsku kameru (npr. za Skype ili video chat)	<input type="checkbox"/>				
b) Koristiti društvene mreže (primjerice TikTok, Snapchat, Instagram)	<input type="checkbox"/>				
c) Gledati video snimke (npr. na YouTubeu)	<input type="checkbox"/>				
d) Igrati igre na internetu s drugim osobama (npr. Minecraft)	<input type="checkbox"/>				
e) Dijeliti fotografije, video ili glazbu na internetu s drugima	<input type="checkbox"/>				

Q26. Koriste li tvoji roditelji/skrbnici išta od sljedećeg? Molimo te da odabereš po jednu kućicu u svakom redu:

	Ne	Da	Ne znam	Radije ne bih odgovorio/odgovorila
a) Roditeljski nadzor ili druge načine blokiranja i filtriranja nekih sadržaja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Pravila o tome koliko dugo i kada smiješ biti na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Ugovor koji ograničava vrijeme koje provodiš na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Tehnologiju za praćenje gdje se nalaziš (kao što je GPS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pokaži elemente na pitanju Q27 samo ako je na pitanje Q26 odgovoreno DA.

Q27. Za sve tvrdnje koje si u prethodnom pitanju ocijenio/ocijenila pozitivnima (DA), označi poštuješ li navedena pravila i oblike kontrole. Molimo te da označiš jednu kućicu u svakom redu:

	Ne	Da	Radije ne bih odgovorio/odgovorila
a) Roditeljski nadzor ili druge načine blokiranja i filtriranja nekih sadržaja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Pravila o tome koliko dugo i kada smiješ biti na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Ugovor koji ograničava vrijeme koje provodiš na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Tehnologiju za praćenje gdje se nalaziš (kao što je GPS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q28. Kada koristiš internet, što misliš koliko često te roditelj/staratelj provjerava nakon toga? Odaberi jedan odgovor.

- Nikad ili gotovo nikad
- Ponekad
- Često ili vrlo često
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Uputa: Pokaži pitanje Q29 samo ako je na pitanje Q28 odgovoreno PONEKAD ili ČESTO/VRLO ČESTO.

Q29. Kako znaš da te roditelji provjeravaju nakon korištenja interneta? Izaberi jedan odgovarajući odgovor:

- Imamo takav dogovor (primjerice da provjere jednom dnevno).
- Pitaju me za dopuštenje svaki puta kada me žele provjeriti.

- Slučajno sam otkrio/otkrila.
- Drugo (navedi): _____
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Uputa: Pokaži pitanje Q30 samo ako je na pitanje Q28 odgovoreno PONEKAD ili ČESTO/VRLO ČESTO.

Q30. Što misliš zašto te roditelj/skrbnik provjerava? Upiši svoj odgovor u kućicu:

Q31. Kako se osjećaš zbog toga što te roditelji provjeravaju nakon korištenja interneta? Označi sva polja koja se odnose na tebe:

- Posramljeno
- Ljuto
- Poniženo
- Prestrašeno
- Tužno
- Zaprepašteno
- Bespomoćno
- Zaštićeno
- Brižno
- Važno
- Posramljeno
- Nepoštovano
- Bezvrijedno
- Ne osjećam ništa posebno
- Ostalo, navedi: _____
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q32. Što misliš koliko tvoji roditelji/skrbnici znaju o tvojim aktivnostima na internetu?

- Ništa
- Jako malo
- Prilično malo
- Puno
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q33. Općenito, bi li volio/voljela da se tvoj roditelj/skrbnik više ili manje zanima za tvoje aktivnosti na internetu?

- Puno manje
- Malo manje
- Ostane jednako
- Malo više
- Puno više
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q34. Molimo te da objasniš svoj odgovor na prethodno pitanje:

Q35. Koliko često...?

	Nikad ili gotovo nikad	Ponekad	Često ili vrlo često	Radije ne bih odgovorio/odgovorila
a) zanemaruješ ono što ti roditelj/staratelj govori o tome kako i kada možeš koristiti internet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) su tvoji roditelji zabrinuti zbog vremena koje provodiš na društvenim mrežama/online?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) tvoje roditelje zanima što radiš na društvenim mrežama/online?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q36. Je li ijedan nastavnik/nastavnica u tvojoj školi učinio/učinila nešto od sljedećih stvari? Molimo da odabereš po jednu kućicu u svakom redu:

	Nikad ili gotovo nikad	Ponekad	Često ili vrlo često	Radije ne bih odgovorio/odgovorila
a) Predložili načine kako internet koristiti na siguran način	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Potaknuli te da istražuješ i učiš na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Postavili pravila o tome što možeš raditi na internetu kada si u školi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Pomogli ti kada ti je nešto bilo teško napraviti ili pronaći na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Objasnili zašto su neke internetske stranice primjerene, a druge neprimjerene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Pomogli ti kada te nešto mučilo na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Općenito razgovarali o tome što bi učinio/učinila ako bi te ikad išta mučilo na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Objasniti kako prepoznati dezinformacije na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Podučili te kako pronaći pouzdane izvore informacija na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zahvaljujemo ti na sudjelovanju!

UPITNIK ZA RODITELJE

Pred Vama se nalazi upitnik za roditelje predadolescenata kojim istražujemo korištenje društvenih medija te njihove pozitivne i negativne strane. Istraživanje se provodi u sklopu europskog projekta ASAP - *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education*.

Molimo Vas da pročitate svako pitanje i odvojite vrijeme za odgovor. Sva pitanja u ovom upitniku odnose se na Vaša razmišljanja, ponašanja i iskustva, tako da nema točnih i netočnih odgovora. Dobiveni podaci pomoći će nam da bolje razumijemo Vaša iskustva i potrebe, stoga Vas molimo da prilikom odgovaranja budete potpuno iskreni i odgovorite na sva pitanja. Sudjelovanje u istraživanju je u potpunosti anonimno (Vaš identitet nikada neće biti povezan s dobivenim podacima) i dobrovoljno te u bilo kojem trenutku možete odustati od ispunjavanja upitnika.

Prilikom popunjavanja upitnika, a u slučaju da imate više djece, molimo Vas da upitnik ispunite za dijete od 11 do 13 godina. Ako imate više djece tog uzrasta, molimo Vas da upitnik ispunite za najmlađe dijete. Očekivano vrijeme potrebno za ispunjavanje upitnika je oko pola sata. Klikom na gumb "Dalje" pristajete na sudjelovanje u istraživanju.

Hvala Vam na pomoći i izdvojenom vremenu!

Q1. Kojeg je spola dijete za koje ispunjavate ovaj upitnik?

- Ženskog
- Muškog
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q2. Koliko godina ima dijete za koje ispunjavate ovaj upitnik? Molimo Vas da navedete godinu:

Q3. Kojeg ste spola?

- Ženskog
- Muškog
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q4. Koje ste godine rođeni? Molimo Vas da navedete godinu:

Q5. U koju dohodovnu skupinu pripada Vaše kućanstvo? Molimo da odaberete samo jedan odgovor:

- Ispod prosječnih primanja
- U razini prosječnih primanja
- Iznad prosječnih primanja
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q6. Koji je najviši stupanj obrazovanja koji ste stekli? Molimo Vas da odaberete jedan odgovor.

- Visoko obrazovanje ili više od toga (diploma specijalističkog stručnog ili sveučilišnog studija, magisterij znanosti ili doktorat)
- Srednjoškolsko obrazovanje
- Osnovna škola ili nezavršena osnovna škola
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q7. Imate li plaćeni posao?

- Da
- Ne
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q8. Koliko često imate potpuni pristup internetu kada god to želite ili trebate?

- Nikad
- Ponekad
- Često
- Uvijek

Q9. Kada koristite internet, koliko često koristite internet putem sljedećih uređaja?

	Nikad ili gotovo nikad	Barem jednom mjesečno	Barem jednom tjedno	Svakodnevno ili gotovo svakoga dana	Radije ne bih odgovorio/odgovorila
a) Pametnog telefona	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Stolnog ili prijenosnog računala	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Tableta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Igraće konzole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Televizora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q10./Q11. Koliko vremena dnevno provodite na internetu? Molimo Vas da odaberete jedan odgovor koji se odnosi na radne dane i jedan odgovor koji se odnosi na vikend.**a) Tijekom radnog tjedna:**

- Malo ili ništa vremena
- Oko pola sata
- Oko 1 sata
- Oko 2 sata
- Oko 3 sata
- Oko 4 sata
- Oko 5 sati
- Oko 6 sati
- Oko 7 sati i više
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

b) Tijekom vikenda:

- Malo ili ništa vremena
- Oko pola sata
- Oko 1 sata
- Oko 2 sata
- Oko 3 sata
- Oko 4 sata
- Oko 5 sati
- Oko 6 sati
- Oko 7 sati i više
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q12. Koristite li neku od sljedećih društvenih mreža? Označite sve društvene mreže koje koristite:

- TikTok
- Instagram
- Snapchat
- Facebook
- YouTube
- Reddit
- Spotify
- WhatsApp
- Pinterest
- Twitter/X
- BeReal
- Twitch
- Discord

- Neku drugu, navedite koju: _____
- Ne koristim društvene mreže
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q13. Posjeduje li Vaše dijete neke od ovih uređaja samo za vlastitu upotrebu pomoću kojih može pristupati internetu? Molimo Vas da odaberete jedan odgovor u svakom redu.

	Da	Ne	Radije ne bih odgovorio/ odgovorila
a) Pametni telefon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Stolno ili prijenosno računalo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Igraća konzola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Televizor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uputa: Ako je na pitanje Q13a odgovoreno NE ili RADIJE NE BIH ODGOVORIO/LA, preskočite na pitanje Q16.

Q14. S koliko ste godina odlučili djetetu pokloniti pametni telefon? Molimo upišite odgovor u kućicu:

Q15. Zbog čega ste odlučili svom djetetu dati pametni telefon?

Q16. Koristi li Vaše dijete neku od sljedećih društvenih mreža? Označite sve mreže koje koristi:

- TikTok
- Instagram
- Snapchat
- Facebook
- YouTube
- Reddit
- Spotify
- WhatsApp
- Pinterest
- Twitter/X
- BeReal
- Twitch
- Discord
- Neke druge, navedite koje: _____
- On/ona ne koristi društvene mreže
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Uputa: Ako je na pitanje Q16 odgovoreno NE KORISTI DRUŠTVENE MREŽE ili RADIJE NE BIH ODGOVORIO/ODGOVORILA, preskočite na pitanje Q18. Pokažite elemente Q17 u skladu s Q16 (pitajte samo podatke za društvene mreže koje su označene).

Q17. Na društvenim mrežama koje Vaše dijete koristi, tko je otvorio njegov/njezin profil? Odgovarajte samo za one mreže koje ste prethodno označili da ih Vaše dijete koristi.

	Ja kao roditelj	Dijete samostalno	Dijete i ja kao roditelj zajedno	Netko drugi (navedite tko):
TikTok				
Instagram				
Snapchat				

Facebook				
YouTube				
Reddit				
Spotify				
WhatsApp				
Pinterest				
Twitter/X				
BeReal				
Twitch				
Discord				

Q18. Koliko ste često činili sljedeće sa svojim djetetom? Molimo Vas da odaberete jedan odgovor u svakome redu:

	Nikad ili gotovo nikad	Ponekad	Često ili vrlo često	Radije ne bih odgovorio/odgovorila
a) Ohrabrali svoje dijete da istražuje i uči nove stvari na internetu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Predložili sigurne načine korištenja interneta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Sjedili pokraj svog djeteta dok on/ona pretražuje internet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Razgovarali sa svojim djetetom o tome što učiniti ako ga/ju nešto na internetu uzruja ili uznemiri.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Objasnili zašto neki sadržaji na internetu mogu biti opasni za nju/njega.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Razgovarali sa svojim djetetom o komercijalnim aktivnostima kojima je izloženo na internetu (na primjer kada mu/joj netko nešto pokuša prodati).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q19. Je li Vaše dijete ikad učinilo sljedeće...

	Nikad ili gotovo nikad	Ponekad	Često ili vrlo često	Radije ne bih odgovorio/odgovorila
a) reklo Vam o stvarima koje ga/ju uznemiravaju na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) pomoglo Vam je učiniti nešto što Vam je bilo teško na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) svađalo se s Vama o tome što on/ona radi na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) upitalo Vas za savjet kako da se ponaša na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q20. Za svaku od sljedećih aktivnosti navedite dopuštate li TRENUTNO svom djetetu da ih izvodi kada god poželi, ili mu dopuštate da ih izvodi, ali samo uz Vaše dopuštenje ili nadzor, ili mu nikada ne dopuštate da ih izvodi.

	To je uvijek dozvoljeno	To je dopušteno samo uz odobrenje ili nadzor	To nikada nije dozvoljeno	Radije ne bih

				odgovorio/ odgovorila
a) Koristiti web ili telefonsku kameru (npr. za Skype ili video chat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Koristiti društvene mreže (npr. TikTok, Snapchat, Instagram)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Gledati video snimke (npr. na YouTubeu)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Igrati igre na internetu s drugim osobama (npr. Minecraft)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Dijeliti fotografije, video ili glazbu na internetu s drugima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q21. Koristite li nešto od sljedećeg?

	Ne	Da	Radije ne bih odgovorio/ odgovorila
a) Roditeljske kontrole ili druge načine blokiranja ili filtriranja ili druge načine praćenja aktivnosti Vašeg djeteta na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Pravila o tome koliko dugo ili kada Vaše dijete smije biti na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Ugovor koji ograničava vrijeme koje Vaše dijete provodi na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Tehnologiju koja omogućuje praćenje gdje je Vaše dijete (poput GPS-a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q22. Kada je Vaše dijete na internetu koliko često naknadno provjeravate sljedeće?

	Nikad ili gotovo nikad	Ponekad	Često ili vrlo često	Radije ne bih odgovorio/ odgovorila
a) Koje je kontakte dodao/dodala na svoj profil na društvenim mrežama.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Poruke na njegovom/njenom e-mailu ili drugim aplikacijama na kojima komunicira s drugim osobama.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Njegov/njen profil na društvenim mrežama ili u online grupama.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Koje je internetske stranice posjetio/posjetila.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Aplikacije koje je spremio/spremila.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Kupovine unutar aplikacija.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Napomena: Ako je na pitanju Q22 u svim stavkama odgovoreno NIKADA ILI JEDVA IKADA, prijedite na pitanje Q24.

Q23. Kako ste se dogovorili sa svojim djetetom da ga provjeravate nakon korištenja interneta? Odaberite jedan odgovor.

- Dogovorili smo se oko toga (npr. provjera jednom dnevno).
- Pitam svoje dijete za dopuštenje svaki put kada ga želim provjeriti.
- Nemamo dogovor oko toga, ali ja to svedno radim i moje dijete ne zna za to.
- Nemamo dogovor oko toga, ali ja to svedno radim i moje dijete zna za to.
- Ostalo (navedite): _____

- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q24. Što mislite koliko znate o tome što Vaše dijete radi na internetu?

- Nimalo
 Jako malo
 Prilično malo
 Puno
 Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q25. Prema Vašim saznanjima, je li se u protekloj godini na internetu dogodilo nešto što je smetalo ili uznemirilo Vaše dijete (učinilo da se osjeća nelagodno, uzrujano ili da osjeća da to nije trebao/trebala vidjeti)?

- Ne
 Da
 Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Napomena: Ako je na pitanju Q25 odgovoreno NE ili RADIJE NE BIH ODGOVORIO/ODGOVORILA, preskočite na pitanje Q29. Pokazati pitanje Q26 samo ako je na pitanje Q25 odgovoreno potvrdno, odnosno DA.

Q26. Molimo Vas da svojim riječima opišete situaciju koja je smetala ili uznemirila Vaše dijete kad se zadnji put dogodila.

Q27. Prema Vašim saznanjima, koliko se često u protekloj godini na internetu dogodilo nešto što je smetalo ili uznemirilo Vaše dijete?

- Samo jednom
 Nekoliko puta
 Barem jednom mjesečno
 Barem jednom tjedno
 Svakodnevno ili gotovo svakoga dana
 Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q28. Razmislite o situaciji kada Vam je dijete posljednji put ispričalo o stvarima koje su ga uzrujale ili uznemirile na internetu. Kako ste Vi reagirali i podržali svoje dijete u tom slučaju? Moguće je označiti više odgovora.

- Potaknuli otvorenu komunikaciju bez osuđivanja kako biste razumjeli djetetovo iskustvo.
 Prijavili incident školi ili odgovarajućim tijelima (npr. policiji).
 Ograničili ili nadzirali djetetove *online* aktivnosti na određeno vrijeme.
 Potražili smjernice iz edukativnih materijala o sigurnosti djece na internetu.
 Potaknuli dijete da razgovara s odraslom osobom kojoj vjeruje, poput učitelja ili savjetnika.
 Surađivali s drugim roditeljima na zajedničkom rješavanju problema.
 Pohađali roditeljske radionice ili seminare o sigurnosti na internetu.
 Upotrijebili alate ili aplikacije za roditeljski nadzor kako biste poboljšali nadzor nad djetetovim aktivnostima na internetu.
 Potaknuli dijete da se odmori od digitalnih uređaja i uključi u izvanmrežne aktivnosti.
 Savetovali se sa stručnjacima, poput dječjih psihologa.
 Razvijali poticajno okruženje kod kuće kako biste pomogli djetetu da se emocionalno nosi sa situacijom.
 Naučili dijete strategijama za suočavanje s internetskim sukobima i izazovima.
 Obratili se platformi ili usluzi na kojoj se pojavio problem kako biste ga prijavili i zatražili rješenje.
 Preporučili djetetu da zanemari situaciju/problem.

- Na neki drugi način (navedite koji): _____

Q29. U kojoj mjeri smatrate da možete pomoći svom djetetu da se nosi sa svime što ga muči ili uzrujava na internetu?

- Nimalo
 Ne baš puno
 Prilično
 Puno
 Ne znam

Q30. Koliko često...?

	Nikad ili gotovo nikad	Ponekad	Često ili vrlo često	Radije ne bih odgovorio/odgovorila
a) Vaše dijete zanemaruje ono što mu govorite o tome kako i kada može koristiti internet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) ste zabrinuti zbog vremena koje Vaše dijete provodi na društvenim mrežama/online?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Vas zanima što Vaše dijete radi na društvenim mrežama/online?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q31. Općenito gledano, od koga prikupljate informacije ili savjete o tome kako možete pomoći svom djetetu kako bi ono bilo sigurno na internetu? Moguće je označiti više odgovora:

- Radionice ili seminari za roditelje u organizaciji škola ili društvenih organizacija.
 Online članci i blogovi posvećeni roditeljstvu i sigurnosti na internetu.
 Edukativne internetske stranice i resursi posebno usmjereni na sigurnost djece na internetu.
 Grupe na društvenim mrežama ili forumi za roditelje koji raspravljaju o sigurnosti na internetu.
 Knjige i publikacije o roditeljstvu.
 Sastanci ili materijali udruga roditelja i učitelja.
 Vladini materijali ili materijali neprofitnih organizacija o sigurnosti na internetu.
 Webinari i online tečajevi o sigurnosti na internetu.
 Informacije koje daje škola ili djetetova obrazovna ustanova.
 Aplikacije ili alati za roditelje koji se odnose na sigurnost na internetu.
 Konzultacije sa školskim savjetnicima ili pomoćnim osobljem.
 Usluge stručnog savjetovanja.
 Događaji ili radionice lokalne zajednice koji se bave sigurnošću na internetu.
 Preporuke drugih roditelja unutar njihove društvene mreže.
 Ostalo (navedite): _____

Q32. Od koga biste u budućnosti željeli dobivati takvu vrstu savjeta ili informacija?

- Od škole koju dijete polazi
 Putem televizije
 Putem radija
 Putem novina ili časopisa
 Od Vlade
 Od lokalnih vlasti
 Od organizacija posvećenih djeci/ dobrotvornih organizacija
 Preko internetskih stranica
 Od obitelji ili prijatelja
 Od svog djeteta
 Iz drugih izvora (navedite kojih): _____

Q33. Bi li Vam bilo korisno da škola Vašeg djeteta omogući prostor za raspravu o problemima roditeljstva, uključujući sigurnost na internetu?

- Nimalo
- Ne baš puno
- Prilično
- Puno
- Ne znam

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju!

UPITNIK ZA UČITELJE

Pred Vama se nalazi upitnik kojim istražujemo korištenje društvenih medija među predadolescentima te njihove pozitivne i negativne strane. Istraživanje se provodi u sklopu europskog projekta ASAP - *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education*.

Molimo Vas da pročitate svako pitanje i odvojite vrijeme za odgovor. Sva pitanja u ovom upitniku odnose se na Vaša razmišljanja, ponašanja i iskustva, tako da nema točnih i netočnih odgovora. Dobiveni podaci pomoći će nam da bolje razumijemo dječja iskustva i potrebe, stoga Vas molimo da prilikom odgovaranja budete potpuno iskreni i odgovorite na sva pitanja. Sudjelovanje u istraživanju je u potpunosti anonimno (Vaš identitet nikada neće biti povezan s dobivenim podacima) i dobrovoljno te u bilo kojem trenutku možete odustati od ispunjavanja upitnika.

Prilikom popunjavanja upitnika, a u slučaju da podučavate djecu različitog uzrasta, molimo Vas da imate u vidu djecu od 11 do 13 godina. Očekivano vrijeme potrebno za ispunjavanje upitnika je oko pola sata. Klikom na gumb "Dalje" pristajete na sudjelovanje u istraživanju.

Hvala Vam na pomoći i izdvojenom vremenu!

Q1. Kojeg ste spola?

- Ženskog
- Muškog
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q2. Koje ste godine rođeni? Molimo Vas da navedete godinu:

Q3. Koliko imate godina radnog staža u nastavi? Molimo Vas da navedete broj godina:

Q4. Obnašate li dužnost razrednika u ovoj školskoj godini?

- Da
- Ne

Q5. Imate li djecu?

- Da
- Ne

Uputa: Ako je na pitanje Q5 odgovoreno NE, preskočite na pitanje Q7.

Q6. Navedite podatke o spolu i dobi svakog djeteta:

Q7. Koliko često imate potpuni pristup internetu kada god to želite ili trebate?

- Nikad
- Ponekad
- Često

Uvijek

Q8. Kada koristite internet, koliko često koristite internet putem sljedećih uređaja?

	Nikad ili gotovo nikad	Barem jednom mjesečno	Barem jednom tjedno	Svakodnevno ili gotovo svakoga dana	Radije ne bih odgovorio/odgovorila
a) Pametnog telefona	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Stolnog ili prijenosnog računala	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Tableta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Igraće konzole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Televizora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q9./Q10. Koliko vremena dnevno provodite na internetu? Molimo Vas da odaberete jedan odgovor koji se odnosi na radne dane i jedan odgovor koji se odnosi na vikend.

a) Tijekom radnog tjedna:

- Malo ili ništa vremena
- Oko pola sata
- Oko 1 sata
- Oko 2 sata
- Oko 3 sata
- Oko 4 sata
- Oko 5 sati
- Oko 6 sati
- Oko 7 sati i više
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

b) Tijekom vikenda:

- Malo ili ništa vremena
- Oko pola sata
- Oko 1 sata
- Oko 2 sata
- Oko 3 sata
- Oko 4 sata
- Oko 5 sati
- Oko 6 sati
- Oko 7 sati i više
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q11. Koristite li neku od sljedećih društvenih mreža? Označite sve društvene mreže koje koristite.

- TikTok
- Instagram
- Snapchat
- Facebook
- YouTube
- Reddit
- Spotify
- WhatsApp
- Pinterest
- Twitter/X
- BeReal
- Twitch
- Discord
- Neku drugu, navedite koju: _____
- Ne koristim društvene mreže
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q12. Razmislite o vremenu koje ste proveli s učenicima u svojoj školi u dobi od 11 do 13 godina u prošloj godini (i tijekom nastave ili na drugi način). Koliko ste često činili neke od sljedećih aktivnosti? Molimo Vas da označite jednu kućicu u svakome redu:

	Nikad ili gotovo nikad	Ponekad	Često ili vrlo često	Radije ne bih odgovorio/ odgovorila
a) Ohrabivali svoje učenike da istražuju i uče nove stvari na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Predložili svojim učenicima sigurne načine korištenja interneta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Razgovarali sa svojim učenicima o tome što učiniti ako ih nešto na internetu uznemiri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Pomogli svojim učenicima kada su nešto teško mogli učiniti ili pronaći na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Objasnili zašto su neki digitalni sadržaji dobri ili loši				
f) Pomogli svojim učenicima u prošlosti kada ih je nešto zasmetalo na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Postavili pravila o tome što učenici mogu raditi na internetu u školi				
h) Objasnili kako prepoznati dezinformacije na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Poučili svoje učenike kako pronaći pouzdane izvore informacija na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q13. Jesu li Vam u prošloj godini učenici Vaše škole u dobi od 11 do 13...

	Nikad ili gotovo nikad	Ponekad	Često ili vrlo često	Radije ne bih odgovorio/ odgovorila
a) Rekli o stvarima koje ih uznemiravaju na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Pomogli Vam učiniti nešto što Vam je bilo teško na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Započeli raspravu s Vama o tome što rade na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Upitali Vas za savjet kako da se ponašaju na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Pitali za nešto što su vidjeli da se oglašava na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Zatražili pomoć za situaciju na internetu koju nisu mogli riješiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uputa: Ako je na pitanje Q13a odgovoreno NIKAD ILI GOTOVO NIKAD te RADIJE NE BIH ODGOVORIO/ ODGOVORILA, preskočite na pitanje Q16. Ako je na pitanje Q13a odgovoreno PONEKAD te ČESTO ILI VRLO ČESTO, pokažite pitanje Q14.

Q14. Prema odgovoru na prethodno pitanje, učenici su Vam ponekad ili često/vrlo često govorili o stvarima koje su ih mučile ili uzrujavale u prošloj godini. Molimo Vas da opišete tu situaciju zadnji put kada se dogodila.

Uputa: Ako je na pitanje Q13a odgovoreno PONEKAD ili ČESTO/VRLO ČESTO, preskočite na pitanje Q15.

Q15. Razmislite o situaciji kada su Vam učenici od 11 do 13 godina posljednji put ispričali o stvarima koje su ih uzrujale ili uznemirile na internetu. Kako ste Vi reagirali i podržali svoje učenike u tom slučaju? Moguće je označiti više odgovora.

- Pružili emocionalnu podršku i siguran prostor za dijete da priča o svojim iskustvima.
- Prijavili incident upravi škole radi daljnjeg postupanja.
- Kontaktirali djetetove roditelje ili skrbnike kako biste razgovarali o navedenoj situaciji.
- Ponudili smjernice o odgovornom korištenju interneta i društvenih mreža.
- Educirali cijeli razred o sigurnosti i odgovornom ponašanju na internetu.
- Suradivali sa školskim savjetnicima kako bi osigurali dodatnu podršku.
- Sudjelovali u rješavanju sukoba i medijaciji između uključenih učenika.
- Uputili dijete vanjskim izvorima podrške ili organizacijama.
- Pratili i nadzirali djetetove online aktivnosti tijekom nastavnog sata.
- Dokumentirali incident i napisali zapisnik za buduće izvještavanje.
- Ostalo, navedite: _____
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q16. Smatrate li da je Vašim učenicima u dobi od 11 do 13 godina ugodno razgovarati s Vama o njihovim iskustvima na internetu?

- U potpunosti neugodno
- Prilično neugodno
- Prilično ugodno
- U potpunosti ugodno
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Uputa: Ako je na pitanje Q16 odgovoreno RADIJE NE BIH ODGOVORIO/ODGOVORILA, preskočite na pitanje Q18.

Q17. Objasnite svojim riječima odgovor na prethodno pitanje (što mislite zašto se učenici osjećaju nelagodno ili ugodno razgovarati s Vama o njihovim iskustvima na internetu)?

Q18. U kojoj mjeri smatrate da možete pomoći svojim učenicima u dobi od 11 do 13 godina da se nose sa svime što ih muči ili uzrujava na internetu?

- Nimalo
- Ne baš puno
- Prilično
- Puno
- Ne znam

Q19. Općenito gledano, od koga prikupljate informacije ili savjete o tome kako možete pomoći djeci u dobi od 11 do 13 godina na internetu i zaštititi ih? Moguće je označiti više odgovora:

- Na radionicama ili seminarima stručnog usavršavanja koje nudi škola
- Na edukativnim konferencijama ili seminarima o sigurnosti na internetu

- Kroz materijale koje nude nadležna obrazovna tijela
- Kroz forume i *online* zajednice učitelja
- Kroz preporuke školskih savjetnika i stručnih suradnika
- Kroz edukativne internetske stranice i resurse
- Kroz knjige i publikacije o sigurnosti predadolescenata na internetu
- Kroz suradnju s kolegama i razmjenu primjera dobre prakse
- Kroz webinare i online tečajeve o sigurnosti na internetu
- Kroz vladine materijale ili materijale neprofitnih organizacija
- Kroz politike ili smjernice škola i lokalnih vlasti
- Ostalo (navedite):

Q20. Od koga biste u budućnosti željeli dobivati takvu vrstu savjeta ili informacija?

- Na radionicama ili seminarima stručnog usavršavanja koje nudi škola
- Na edukativnim konferencijama ili seminarima o sigurnosti na internetu
- Od materijala koje nude nadležna obrazovna tijela
- Kroz forume i *online* zajednice učitelja
- Kroz preporuke školskih savjetnika i stručnih suradnika
- Kroz edukativne internetske stranice i resurse
- Kroz knjige i publikacije o sigurnosti predadolescenata na internetu
- Kroz suradnju s kolegama i razmjenu primjera dobre prakse
- Kroz webinare i online tečajeve o sigurnosti na internetu
- Kroz vladine materijale ili materijale neprofitnih organizacija
- Kroz politike ili smjernice škola i lokalnih vlasti
- Ostalo (navedite):

Q21. Smatrate li da su sljedeće teme dobro pokrivena školskim kurikulumom?

	DA	NE	Radije ne bih odgovorio/odgovorila
a) Sigurnost na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Digitalni rizici/prijetnje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Digitalna pismenost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q22. Jesu li teme koje se odnose na sigurnost na internetu, digitalne rizike/prijetnje i digitalnu pismenost obuhvaćene nastavnim planom i programom predmeta koji predajete?

- Da
- Ne
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Q23. Kako biste ocijenili nastojanja Vaše škole da doprinese sigurnosti na internetu i promiče sigurno/odgovorno ponašanje na internetu među učenicima od 11 do 13 godina?

- Nedovoljno
- Zadovoljavajuće
- Izvrsno
- Radije ne bih odgovorio/odgovorila

Uputa: Ako je odgovor na pitanje Q23 NEDOVOLJNO ili ZADOVOLJAVAJUĆE, prijedite na pitanje Q24.

Q24. U prethodnom ste pitanju nastojanja svoje škole da doprinese sigurnosti na internetu ocijenili nedovoljnima ili zadovoljavajućima. Što bi po Vašem mišljenju trebalo poboljšati u Vašoj školi?

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju!

ISTRAŽIVANJE S TERENA

Skup protokola za prikupljanje podataka i instrumenata anketa korištenih u terenskom istraživanju ASAP među predadolescentima, roditeljima, učiteljima i školskim rukovoditeljima. Alati su dizajnirani za istraživanje odnosa predadolescenata prema digitalnim i društvenim medijima, elektroničkom nasilju te digitalnoj i medijskoj pismenosti korištenjem kvalitativnih i kvantitativnih metoda.

Sufinancira
Europska unija

www.socialmediakids.eu